
COMPOSTAGEM DOMÉSTICA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA PARA PRODUÇÃO E MANEJO

DOI: 10.5281/zenodo.14834451

Mauricio Dumont Ferreira Sousa¹

¹Graduado em Engenharia Florestal e Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental – Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

E-mail: dumont.efs@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9400701028122864>

Jolene Rodrigues Lopes²

³Mestranda em Recursos Naturais da Amazônia – Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

E-mail: eng.jolenerl@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2125135624680887>

Janaína dos Santos Mendes³

³Graduada em Ciências e Tecnologia das Águas e Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental – Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

E-mail: janaina.smendess@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1309372606299023>

Bianca Kristhine Santos Nascimento⁴

⁴Mestranda em Recursos Naturais da Amazônia – Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

E-mail: biancakristhine@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3461199046085237>

José Cláudio Ferreira dos Reis Júnior⁵

⁵Docente da Universidade Federal do Oeste do Pará – Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

E-mail: claudiogphs@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1999086510114422>

Rose Caldas de Souza Meira⁶

⁶Docente da Universidade Federal do Pará – Universidade Federal do Pará (UFPA)

E-mail: rosecsmeira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9270938883796973>

RESUMO: A compostagem doméstica representa uma alternativa sustentável e prática para o manejo de resíduos orgânicos, contribuindo para a redução do descarte inadequado e mitigação dos impactos ambientais. Este estudo realizou uma revisão bibliográfica para explorar processos, manejo e produção de subprodutos relacionados à compostagem doméstica. A metodologia adotou a análise de publicações técnico-científicas recentes, com foco em fontes atualizadas. Os resultados destacam a compostagem como uma prática antiga, mas de alta relevância contemporânea, capaz de transformar resíduos orgânicos em composto e biofertilizante, promovendo benefícios econômicos, sociais e ecológicos. Existem diversos

métodos para a compostagem, tais como: leiras, caixas e vermicompostagem. Abordou-se os materiais e etapas para a confecção de composteiras domésticas acessíveis, ideais para espaços urbanos. A prática, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reduz emissões de gases de efeito estufa, melhora a qualidade do solo e diminui a demanda por aterros sanitários. Além disso, os subprodutos da compostagem, como composto orgânico e biofertilizante líquido, apresentam alto potencial de comercialização e uso agrícola. O estudo concluiu que a compostagem doméstica não apenas oferece uma solução viável para a gestão de resíduos, mas também promove educação ambiental e economia circular. Recomenda-se o desenvolvimento de tecnologias que ampliem sua adoção e a análise da viabilidade econômica de seus subprodutos. Assim, a prática se mostra fundamental para a sustentabilidade ambiental e social, fortalecendo a integração entre comunidade e meio ambiente.

Palavras-chave: Economia circular; Gestão de resíduos; Resíduos orgânicos; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A geração descontrolada e a destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos representam um dos principais desafios ambientais enfrentados pela sociedade contemporânea (Sousa *et al.*, 2024). A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), regulamentada pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, define diretrizes para o manejo ambientalmente adequado dos resíduos, incentivando práticas como a reutilização, reciclagem e compostagem. Entre as metas da PNRS, destaca-se a eliminação dos lixões até agosto de 2024 (Brasil, 2010).

Apesar dessas orientações, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos. Diariamente, toneladas de resíduos sólidos urbanos são geradas, e apenas 24% delas têm destinação diferente de lixões e aterros sanitários. Ressalta-se que mais de 50% desse volume é composto por resíduos orgânicos com alto potencial para compostagem (Carneiro *et al.*, 2024).

O conceito de desenvolvimento sustentável urbano e seus instrumentos têm incentivado países a adotarem medidas para minimizar a geração de resíduos sólidos e promover o tratamento de resíduos orgânicos na fonte (Vasconcelos *et al.*, 2021). Contudo, no Brasil, muitos municípios ainda enfrentam dificuldades quanto à disposição final adequada desses resíduos, gerando impactos como a proliferação de vetores de doenças, contaminação de águas superficiais e subterrâneas, poluição do solo e do ar, além de problemas estéticos (Sousa *et al.*, 2024).

De acordo com o censo divulgado pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema) em 2023, a geração média de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil foi de 1,04 kg por habitante por dia, totalizando 77,1 milhões de toneladas ao longo do ano. Embora esse número represente uma redução de 2% na geração per capita, ainda há um longo caminho a percorrer para melhorar a gestão de resíduos no país (Abrema, 2023).

A gestão de resíduos orgânicos desempenha um papel essencial no fortalecimento da

economia circular, reduzindo o volume de resíduos destinados a aterros, as emissões de gases de efeito estufa e promovendo a valorização de recursos naturais (Dos Reis & Fernandes, 2021). Nesse contexto, a compostagem doméstica surge como uma alternativa acessível e viável, com benefícios ambientais, econômicos e sociais, como a mitigação da poluição, a recuperação de nutrientes para o solo e a redução de custos com coleta e disposição final (Almeida *et al.*, 2024; Sousa *et al.*, 2024).

Diante desse cenário, o presente trabalho busca realizar uma revisão bibliográfica sobre os processos, o manejo e a produção de subprodutos na compostagem doméstica, discutindo práticas eficazes e sustentáveis. O objetivo é oferecer uma base teórica que contribua para a disseminação dessa prática e para a construção de soluções viáveis na gestão de resíduos sólidos orgânicos.

2. METODOLOGIA

A metodologia empregada neste estudo baseou-se em uma revisão bibliográfica, com o objetivo de identificar, organizar e analisar informações sobre os processos, o manejo e a produção de subprodutos na compostagem doméstica.

De acordo com Mota (2022), a revisão bibliográfica caracteriza-se como uma abordagem metodológica, que visa à organização, análise e síntese de obras relacionadas a um campo de conhecimento ou a uma temática específica.

Nesse sentido, os estudos de revisão desempenham um papel fundamental ao evidenciar a evolução e as dinâmicas teórico-metodológicas de uma área de pesquisa. Além disso, esse tipo de abordagem fornece subsídios para análises, contribuindo tanto para o avanço científico quanto para o desenvolvimento de práticas e soluções aplicáveis ao contexto investigado (Mota, 2022).

A Figura 1 apresentada abaixo ilustra o percurso metodológico adotado na realização desta revisão bibliográfica, organizado em etapas sequenciais e interdependentes. O processo foi estruturado da seguinte forma:

Figura 1 - Fluxograma do percurso metodológico da revisão bibliográfica sobre compostagem doméstica.

Fonte: Autores (2025).

2.1 Estratégia de Busca

Para a realização da revisão, foram selecionadas fontes técnico-científicas e práticas relacionadas ao tema, incluindo trabalhos acadêmicos em língua portuguesa disponíveis na internet. Essas fontes foram escolhidas por sua relevância em relação às discussões propostas pelo estudo, buscando mapear o conhecimento já produzido sobre compostagem doméstica, conforme metodologia adaptada de Mota (2022).

Os trabalhos selecionados incluíram: artigos científicos publicados em periódicos revisados por pares; manuais e/ou cartilhas sobre o tema; relatórios técnicos; trabalhos acadêmicos (como publicações em anais de eventos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses); além de documentos elaborados por associações e organizações atuantes no setor de resíduos sólidos.

As principais bases de dados consultadas foram Google, Google Scholar, Portal de Periódicos Capes e o repositório eletrônico SciELO. Para garantir a abrangência na busca, foram utilizadas palavras-chave com expressões que mais se aproximasse de publicações semelhantes ao tema conforme indicado por Muller *et al* (2022), tais como “compostagem”, “compostagem revisão”, "compostagem doméstica", "manejo de resíduos orgânicos", "subprodutos de compostagem", e "gestão de resíduos orgânicos".

2.2 Critérios de Elegibilidade

A análise concentrou-se em publicações dos últimos cinco anos (2021-2024), priorizando estudos atualizados e diretamente relacionados ao tema. Trabalhos mais antigos foram incluídos apenas quando considerados essenciais para o entendimento histórico ou conceitual da compostagem doméstica.

Foram excluídas publicações que abordavam exclusivamente compostagem industrial ou em larga escala, garantindo que a revisão permanecesse focada na compostagem doméstica. Essa delimitação assegura que o estudo apresente informações relevantes e atualizadas, contribuindo para a confiabilidade e aplicabilidade dos resultados apresentados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Compostagem: Uma breve introdução

A compostagem é um processo controlado de decomposição da matéria orgânica, conduzido por microrganismos sob condições aeróbias e temperaturas elevadas (fase termofílica). O resultado final é um composto orgânico estabilizado, com propriedades físicas e químicas distintas dos materiais originais (CONAMA, 2017).

Embora seja frequentemente promovida como uma solução moderna, a compostagem é uma prática ancestral, utilizada há mais de dois milênios (Araújo Júnior *et al.*, 2024). Além disso, essa técnica pode ser aplicada em diversas escalas, desde sistemas domésticos até operações industriais (Dias, 2023). A compostagem representa uma prática para a gestão sustentável de resíduos, uma vez que transforma resíduos orgânicos em composto e proporciona inúmeros benefícios tanto no meio urbano quanto no rural.

Entre suas principais vantagens estão: o reaproveitamento de resíduos orgânicos, que representam mais da metade dos resíduos domésticos produzidos nacionalmente; a redução da necessidade de espaço em aterros sanitários; a utilização da matéria orgânica na agricultura; a reciclagem de nutrientes essenciais para o solo; e a melhoria da qualidade do solo (De Sales, Herculano & De Sousa, 2021).

Adicionalmente, a compostagem favorece o aumento de organismos benéficos, como minhocas, insetos e microrganismos, contribuindo para a redução de doenças em plantas. O processo também reduz custos no tratamento de efluentes, elimina patógenos devido às altas temperaturas alcançadas e minimiza a poluição do solo, da água e do ar (De Sales, Herculano & De Sousa, 2021).

Essa prática está diretamente alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

(ODS), especialmente ao ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis. O reaproveitamento de resíduos orgânicos contribui para a mitigação dos impactos ambientais, em consonância com a meta 11.6.1, que busca reduzir, até 2030, o impacto ambiental negativo per capita das cidades, com foco na qualidade do ar e na gestão de resíduos sólidos (Carneiro *et al.*, 2024).

Existem diferentes tipos e abordagens para a realização da compostagem, que pode ser conduzida em variados formatos. Entre os métodos mais tradicionais destacam-se as leiras e as pilhas, além das composteiras em caixas (Paulo, 2021), como as composteiras domésticas analisadas neste estudo.

O processo de compostagem pode ser realizado localmente, com a escolha do método dependendo da quantidade de resíduos gerados e do espaço disponível. O método de leiras, por exemplo, é recomendado para propriedades ou estabelecimentos que geram grandes volumes de resíduos, enquanto o método de caixas é mais adequado para o uso doméstico, sendo facilmente implementado em residências ou apartamentos (Bersan; Kelmer & De Almeida, 2022).

Outra alternativa amplamente reconhecida é a vermicompostagem, que utiliza minhocas como agentes no processo de decomposição. A escolha do método de compostagem depende de fatores como a quantidade de resíduos orgânicos disponíveis, o espaço físico necessário para a implementação e o investimento inicial previsto para o processo (Paulo, 2021).

Na Figura 2 apresentamos alguns exemplos e modelos encontrados na literatura científica.

Figura 2- Exemplos e Modelos de Compostagem

Fonte: Mendes & Meira (2024).

4.2. Compostagem doméstica como alternativa ao gerenciamento de resíduos orgânicos

O custo médio utilizado para a coleta de resíduos sólidos urbanos, além de outros serviços de limpeza é de R\$ 10,00/hab./mês, e dado o atual cenário econômico do país, este valor inviabiliza as melhorias no sistema, o que valida a importância da instalação de sistemas de tratamento de resíduos sólidos, de baixo custo e fácil acesso (Souza *et al.* 2022).

Dentro desse contexto, a compostagem doméstica surge como uma solução prática e acessível para o manejo dos resíduos orgânicos, como um tipo de tratamento que se trata de um processo natural, e que não requer dispêndio de recursos econômicos altos (Souza *et al.* 2022).

As composteiras, que podem ser facilmente construídas em casa ou adquiridas no mercado, são simples de operar, desde que se sigam os procedimentos corretos de monitoramento e manutenção. Essa alternativa viabiliza o aproveitamento dos resíduos na própria residência, promovendo uma gestão eficiente e sustentável dos materiais orgânicos (Vasconcelos *et al.*, 2021).

A compostagem doméstica, em particular, consiste na utilização dos resíduos orgânicos gerados em uma residência, compostos principalmente por restos alimentares como cascas e partes em decomposição avançada de frutas e verduras, cascas de ovos e borra de café. Esse método permite a produção de composto orgânico em pequena escala, sendo uma solução prática e sustentável para o reaproveitamento de resíduos (Carneiro *et al.*, 2024).

4.3. Produção de composteira doméstica: Um guia prático

A implementação da compostagem no cotidiano de residências, escolas ou instituições de pequena escala enfrenta desafios, como o receio de odores desagradáveis e a atração de vetores indesejados, além da necessidade de tempo para sua manutenção (Dias, 2023). No entanto, a fabricação de composteiras é um processo simples de controlar e operar, não afeta negativamente a estética do ambiente e exige pouco espaço para armazenamento (Sousa *et al.*, 2022). Esse modelo é ideal para áreas urbanas ou locais com espaço limitado, sendo até viável para uso em apartamentos (Picanço *et al.*, 2023).

A seguir, são apresentados os materiais e insumos necessários para a confecção de uma composteira doméstica, de acordo com a metodologia descrita por Sousa *et al.* (2022).

Materiais necessários para a produção de composteiras domésticas:

- Baldes plásticos reutilizáveis;
- Thinner (diluyente);
- Tinta acrílica ou esmalte (na cor desejada);
- Pincel de ½ polegada;
- Rolo de pintura com esponja de 5 cm;
- Tela de mosquiteiro;
- Ferro de solda;
- Lona preta (opcional);
- Torneira plástica (opcional).

A lona preta é recomendada para proteger o piso durante o processo de pintura, além de proporcionar um acabamento estético mais refinado. A utilização da torneira plástica, embora opcional, facilita o manejo e a remoção do chorume gerado durante o processo de compostagem (Sousa *et al.*, 2022). Vale destacar que essa composteira pode ser construída com materiais reutilizados, como baldes de 15 litros vazios de manteiga e margarina, frequentemente encontrados em supermercados e padarias. Além disso, também é possível reaproveitar embalagens que seriam descartadas em casa, contribuindo para uma solução sustentável (Picanço *et al.*, 2023).

As etapas para a fabricação da composteira doméstica segue o passo a passo descrito abaixo Etapas para a fabricação da composteira doméstica (Adaptado de Sousa *et al.*, 2022 e Sousa *et al.*, 2024):

1. **Pintura dos baldes:** Comece pintando os baldes com tinta marrom para representar os

- resíduos orgânicos, conforme as diretrizes da Resolução CONAMA nº 275/2001. Após a pintura, deixe os baldes secarem completamente.
2. **Perfuração dos baldes:** Com o auxílio de um ferro de solda, faça furos no fundo de dois baldes, utilizando diâmetros maiores. Esses furos garantirão a passagem de minhocas e do chorume de um balde para o outro.
 3. **Tampa superior:** Selecione uma tampa intacta para fechar a composteira, de modo a evitar o escape de odores ou a entrada de insetos.
 4. **Perfuração para o chorume:** No fundo do terceiro balde, faça furos com o ferro de solda. Estes furos permitirão a drenagem do chorume gerado durante o processo de compostagem. Além disso, faça furos na parte lateral de dois baldes para promover a aeração dentro da composteira.
 5. **Corte das tampas intermediárias:** Retire o centro de duas tampas, deixando uma borda de aproximadamente 2 cm de largura. Essa borda funcionará como suporte para os baldes superiores. Na mesma tampa, cole a tela de mosquito, que ajudará a impedir que materiais mais grosseiros se misturem ao chorume.
 6. **Furo para a torneira:** No balde inferior, que não possui furos no fundo, faça um furo lateral próximo à base para instalar a torneira plástica. A torneira facilitará a remoção do chorume acumulado.

Após seguir essas etapas, a composteira estará pronta para uso. Esse modelo oferece uma solução prática e sustentável para a gestão de resíduos orgânicos em pequena escala, utilizando materiais acessíveis e facilmente personalizáveis. A compostagem em pequena escala, como é o caso da composteira doméstica, pode ser realizada com materiais de fácil aquisição e manejo simplificado (Sousa *et al.*, 2022). Alguns materiais e processos, podem ser substituídos por alternativas opcionais ou até mesmo dispensados, o que resulta em um custo menor para quem for confeccionar a composteira.

4.4. Montagem, manutenção e manejo da compostagem doméstica

Com a composteira montada, o próximo passo é adicionar os materiais necessários para a compostagem dos resíduos orgânicos. No primeiro e segundo baldes, inicie colocando uma camada de brita no fundo, seguida pela introdução de minhocas, caso estejam disponíveis (Mendes & Meira, 2024).

Os resíduos devem ser cortados em pedaços de cerca de 5 cm e dispostos no balde de forma que não haja compressão, aproveitando o espaço natural de acomodação dos materiais.

Resíduos alimentares, idealmente, devem ser colocados sobre uma lona para evitar o contato direto com o solo, o que ajuda a prevenir contaminações, facilita a mistura e homogeneização, e permite a remoção de contaminantes, como materiais não orgânicos. Também contribui para a redução de partículas de resíduos que ainda possam ter mais de 5 cm (Toledo, 2022).

Durante o processo de colocação dos resíduos na lona, bem como da subsequente mistura e espalhamento, são cuidadosamente removidos e descartados materiais não biodegradáveis, como plásticos e metais, além de itens como ossos grandes, sementes, excesso de guardanapos e qualquer outro resíduo que possa prejudicar a compostagem, afetando a aeração do composto ou comprometendo a drenagem do lixiviado (Toledo, 2022).

Embora seja uma prática de baixo custo, com apelo sustentável e que ocupa pouco espaço, o processo de compostagem, por ser biológico, exige intervenções periódicas para seu bom funcionamento (Dias, 2023).

Para garantir a eficiência do processo, os resíduos alimentares devem ser reduzidos a partículas menores, misturados e homogêneos com os outros tipos de materiais selecionados. O procedimento de quarteamento e seleção ajuda a reduzir os volumes dos resíduos, tornando mais fácil obter amostras representativas, as quais são fundamentais para garantir uma compostagem eficiente e equilibrada nos compostores diários (Toledo, 2022).

Além dos resíduos alimentares, conhecidos como resíduos verdes, também são utilizados os chamados resíduos castanhos, comumente encontrados em áreas urbanas (galhos secos, serragens, resíduos de podas, entre outros). Esses materiais, ricos em carbono, são essenciais para equilibrar o processo de decomposição (Toledo, 2022).

Sua importância se destaca especialmente em períodos de seca e calor, quando esses resíduos apresentam maior risco de combustão. Além de sua relevância para a compostagem, sua correta gestão contribui para a limpeza urbana e promove a segurança contra incêndios, conforme destacado por Toledo (2022).

A construção das composteiras segue o princípio da compostagem em camadas, levando em consideração a relação entre carbono e nitrogênio. O processo começa com uma camada de resíduos ricos em nitrogênio, como: frutas, legumes e vegetais, seguida por três camadas de materiais ricos em carbono, como serragem, folhas secas e cascas (Picanço *et al.*, 2023).

Resíduos como vegetação seca e serragem, que são ricos em carbono, são comumente utilizados para balancear essa proporção e também ajudar a controlar a umidade e a textura da massa em compostagem (Nascimento, 2022).

A eficiência do processo de compostagem depende da composição dos resíduos,

especialmente na proporção de carbono e nitrogênio, uma vez que isso influencia diretamente a ação dos microrganismos e o tempo de maturação do composto. Resíduos domésticos geralmente apresentam alta umidade devido ao seu elevado teor de água. Por isso, é necessário adicionar materiais secos, como folhas ou pó de serra, para reduzir a umidade e evitar a formação de um ambiente anaeróbico que favorece a fermentação (Carneiro *et al.*, 2024).

O terceiro balde deve ser mantido vazio, pois sua função é armazenar o chorume gerado durante o processo de decomposição da matéria orgânica (Mendes & Meira, 2024). Para iniciar o processo de decomposição, é adicionada uma pequena quantidade de matéria orgânica, funcionando como inóculo inicial. Exemplos de inoculantes incluem esterco, camas de animais, tortas vegetais e terra de mata (Picanço *et al.*, 2023).

Após a adição de todos os insumos, é importante realizar a homogeneização dos materiais, que pode ser feita manualmente, utilizando luvas, ou com o auxílio de ferramentas de jardinagem. Esse processo visa garantir uma boa circulação de ar dentro da composteira, promovendo a decomposição eficiente. A recomendação é virar os materiais regularmente, independentemente de novos insumos serem adicionados ou não à composteira (Adaptado de Mendes & Meira, 2024).

Técnicas adequadas de manejo, como as citadas anteriormente, garantem um ambiente oxigenado e previnem a acidificação do material (Carneiro *et al.*, 2024). O processo deve ser contínuo, com adição de resíduos verdes (orgânicos) e resíduos castanhos (secos) para preencher o balde superior com resíduos orgânicos e, ao atingir a capacidade máxima, troca-se a posição com o balde intermediário (Picanço *et al.*, 2023).

É importante ressaltar que, para este tipo de compostagem, nem todos os resíduos são adequados para serem adicionados. A Figura 3 apresenta uma classificação dos resíduos que podem e não podem ser utilizados na compostagem doméstica, conforme a metodologia descrita por Mendes *et al.* (2023).

Figura 3 - Classificação dos resíduos que podem e não podem ser utilizados na compostagem doméstica

Fonte: Mendes *et al.* (2023).

Durante o processo de compostagem, se for observada a presença de larvas, possivelmente estas são originadas pela deposição de ovos de pequenos mosquitos que conseguem acessar os furos localizados nas laterais superiores dos baldes. Este fenômeno é considerado um desafio para a eficiência do processo, uma vez que a presença de insetos pode comprometer a qualidade do composto e alterar as condições ideais para a decomposição (Picanço *et al.*, 2023).

Contudo, medidas corretivas podem ser adotadas, sendo recomendado que os resíduos orgânicos sejam submetidos a um pré-tratamento em freezer por pelo menos 4 horas antes de serem introduzidos nas composteiras, visando eliminar possíveis ovos ou larvas presentes nos resíduos. Além disso, para prevenir a entrada de mosquitos e outros insetos no sistema, sugere-se a instalação de uma tela de malha fina nas laterais dos baldes. Essas intervenções demonstraram eficácia no controle da presença de larvas, assegurando a continuidade do processo de compostagem de maneira mais eficiente e controlada (Picanço *et al.*, 2023).

O processo de compostagem em composteiras domésticas envolve a coleta de resíduos orgânicos domiciliares e sua incorporação ao substrato em formação. É essencial manter condições adequadas de umidade e oxigenação para garantir o equilíbrio do processo e a obtenção de adubo orgânico e chorume de qualidade (Sousa *et al.*, 2022; Mendes & Meira,

2024).

A compostagem é composta por três fases principais:

1. **Fase Mesofílica:** No início, a temperatura do material aumenta gradualmente, alcançando até 40°C. Nesta etapa, fungos e bactérias mesofílicas metabolizam os nutrientes, iniciando a decomposição dos resíduos orgânicos. A atividade microbiana cresce rapidamente, e esta fase dura cerca de 15 dias (Mendes *et al.*, 2023).
2. **Fase Termófila:** Conforme a temperatura ultrapassa 45°C e atinge valores entre 55°C e 70°C, as bactérias termófilas se tornam predominantes. Esse ambiente favorece a eliminação de patógenos e sementes indesejáveis, enquanto a decomposição dos materiais orgânicos é acelerada por enzimas específicas. Essa fase é crucial para a sanitização e dura, em média, dois meses (Dias, 2023; Mendes *et al.*, 2023).
3. **Fase de Cura:** Na etapa final, a temperatura reduz gradualmente para cerca de 40°C, permitindo o retorno de bactérias mesofílicas. Nesta fase, o composto adquire características finais de maturação, como cor marrom e cheiro de terra. O processo de cura tem duração média de 30 dias e garante que o composto seja seguro e estável para uso agrícola (Mendes *et al.*, 2023; Picanço *et al.*, 2023).

O monitoramento da temperatura, umidade e aeração é fundamental (Dias, 2023). Durante a compostagem, temperaturas entre 40-60°C indicam equilíbrio e ajudam na sanitização do material. Além disso, o controle da umidade é crucial para evitar condições anaeróbicas, que podem comprometer a qualidade do composto (Carneiro *et al.*, 2024), portanto deve-se adicionar material seco, caso a umidade se apresente elevada (Picanço *et al.*, 2023). No que tange a aeração fazer o revolvimento diariamente e manter a composteira em local com circulação de ar também ajudam (Mendes & Meira, 2024).

O composto orgânico maturado apresenta alta qualidade e é seguro para uso em solos agrícolas. Ele pode ser armazenado sem risco de geração de calor ou condições anaeróbicas, sendo ideal tanto para ambientes urbanos quanto rurais (Vasconcelos *et al.*, 2021; Carneiro *et al.*, 2024).

4.5 Sub-produtos da compostagem doméstica

A compostagem é um processo sustentável e vantajoso, pois além de reduzir a quantidade de resíduos destinados a aterros e lixões, gera dois subprodutos ricos em nutrientes: o adubo sólido, conhecido como composto orgânico ou húmus, e o adubo líquido, chamado de biofertilizante ou chorume (Bersan, Kelmer e De Almeida, 2022).

Esses subprodutos não apenas minimizam os impactos ambientais, como também oferecem alternativas para geração de trabalho e renda, seja por meio da comercialização direta ou do reaproveitamento na produção de produtos de maior valor agregado (Sousa *et al.*, 2022). Anúncios de estabelecimentos e pequenos empreendedores que comercializam subprodutos da compostagem podem ser encontrados tanto em plataformas online quanto em lojas físicas (Bersan; Kelmer & De Almeida, 2022).

A Tabela 1 apresenta um resumo desses anúncios, com dados que ilustram valores praticados para os diferentes itens.

Tabela 1 – Pesquisa de preço de adubo orgânico e biofertilizante

Subproduto	Marca	Unidade	Preço (R\$)
Adubo orgânico	Sumisan	Kg	19,00
	Bokashi	Kg	11,90
Biofertilizante	Ekó	L	30,00
	Alquifish	L	50,00

Fonte: Bersan; Kelmer & De Almeida (2022).

O composto orgânico apresenta inúmeras vantagens, como o fornecimento de macro e micronutrientes, aumento da capacidade de troca catiônica, melhoria na uniformidade de plântulas e elevação da produtividade do solo. Além disso, contribui para a melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo (Bersan, Kelmer & De Almeida, 2022).

O chorume, por sua vez, pode ser utilizado como biofertilizante natural quando diluído em água na proporção de 1:10 e aplicado via adubação foliar a cada 15 dias. Rico em nutrientes, ele transforma um resíduo com alto potencial poluente em um fertilizante eficiente, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos (Picanço *et al.*, 2023).

A produção de adubo por compostagem também apresenta benefícios econômicos e sociais. Em composteiras domésticas, por exemplo, é possível produzir até 120 kg de adubo sólido anualmente (por balde de 15L utilizado), o que pode ser aproveitado em hortas e jardins, gerando economia e incentivando práticas sustentáveis (Sousa *et al.*, 2022). Além disso, a comercialização desses subprodutos segue regulamentações como o Decreto nº 4.954/ 2004 que dispõe sobre fiscalização e comercialização de biofertilizantes (Brasil, 2004), e a Resolução nº 481/2017, que estabelece critérios para o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem (Conama, 2017).

Por fim, a compostagem é uma ferramenta eficiente no manejo de resíduos urbanos, contribuindo para a redução da disposição inadequada de resíduos orgânicos. Sua aplicação vai

além da agricultura, podendo ser utilizada na recuperação de áreas degradadas, como material alternativo para cobertura de aterros e na mitigação da emissão de gases do efeito estufa (Bersan, Kelmer & De Almeida, 2022).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compostagem doméstica desempenha um papel fundamental na gestão sustentável de resíduos orgânicos, contribuindo significativamente para a redução do descarte inadequado e minimizando os impactos ambientais. Além de transformar resíduos em subprodutos valiosos, como o composto orgânico e o biofertilizante líquido, esse processo promove benefícios econômicos, sociais e ecológicos. Ele reduz a dependência de fertilizantes químicos, melhora a qualidade do solo e contribui para a mitigação da emissão de gases do efeito estufa.

Para aqueles que desejam iniciar a prática da compostagem doméstica é importante seguir orientações básicas, como a separação adequada dos resíduos orgânicos, a manutenção do equilíbrio entre materiais secos e úmidos, e a diluição correta do chorume antes de sua aplicação como biofertilizante.

Para estudos futuros, sugere-se a avaliação da eficiência de novos métodos e tecnologias de compostagem que possam otimizar o processo em espaços urbanos e ampliar a escala de reaproveitamento. Pesquisas voltadas para a viabilidade econômica da comercialização dos subprodutos e a aceitação social desses fertilizantes orgânicos também podem fornecer dados relevantes para a expansão dessa prática.

A disseminação e adoção dessa prática têm potencial para transformar a gestão de resíduos, promovendo um ciclo produtivo sustentável que beneficia o meio ambiente, a economia e a sociedade como um todo.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, N.; RIBEIRO, W.; MOURA, R.; JESUS, R.; LOPES, B.a; MOYSÉS, Y. **Agroecologia como ferramenta de recuperação ambiental em uma instituição de ensino através da criação de uma composteira**. In: Cadernos de Agroecologia, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, 2024. Anais do XII Congresso Brasileiro de Agroecologia. ISSN 2236-7934.
- ARAUJO JUNIOR, Carlos Alberto; VERDE, Quemuel Fernandes Lima; VASCONCELOS, Osmar Luis Silva; MUNIZ, Roberta Almeida; MARQUES, Georgiana Eurides de Carvalho; SANTOS, Djanira Rubim. Práticas de compostagem doméstica como ferramenta promotora de educação agroecológica em São Luís-MA. **Cadernos de Agroecologia**, v. 19, n. 1, 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE (Abrema). **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023**. 54 p. Disponível em: <https://www.abrema.org.br/wp->

content/uploads/dlm_uploads/2024/03/Panorama_2023_P1.pdf. Acesso em: 12 jan. 2025.

BERSAN, Jessica Laine Mendes; KELMER, Gisele Aparecida Rodrigues; DE ALMEIDA, Julia Righi. Avaliação da qualidade nutricional de composto orgânico produzido com resíduos provenientes de composteiras domésticas. **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v. 10, n. 2, 2022.

BRASIL. **Decreto nº 4.954, de 14 de janeiro de 2004**. Aprova o Regulamento da Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas destinados à agricultura. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 jan. 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4954.htm. Acesso em: 27 jan. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. . Acesso em: 12 jan. 2025.

CARNEIRO, G. O.; DO NASCIMENTO, J. O.; DOS SANTOS, L. M. F.; PRAGANA, R. B. Avaliação da qualidade do composto orgânico produzido por meio de compostagem doméstica. **Revista Geama**, v. 10, n. 1, p. 20-27, 2024.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). **Resolução nº 481, de 3 de outubro de 2017**. Estabelece critérios e procedimentos para garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos e dá outras providências. Disponível em: <https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/resolucoes/resolucao-conama-481-17.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2025.

CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (CONAMA) **Resolução nº 275, de 25 de abril de 2001**. Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para coleta seletiva. Disponível em: <https://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=291>. Acesso em: 27 jan. 2025.

DE SALES, Jailson Pinheiro Silva; HERCULANO, Wyara Cordeiro Valença; DE SOUSA, Camila Campêlo. O impacto da compostagem doméstica em uma comunidade no município de Codó (Ma). **Revista Prática Docente**, v. 6, n. 3, p. e089-e089, 2021.

DIAS, Marcos Vinícius Brito. **Avaliação da compostagem doméstica com uso de diferentes proporções de resíduos alimentares e serragem**. 2023. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental) – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, Vitória, 2023.

DOS REIS, F. B.; FERNANDES, P. R. B. A reutilização de resíduos sólidos na economia circular: estudo de caso no mercado de calçadista. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 5, p. 48456-48470, 2021.

MENDES, J. dos S.; MARTINS, P. F. S.; SILVA, A. L. F. da; SILVA, I. L. de S.; CANTÃO, E. S. M.; FERNANDES, G. do S. T.; REIS JUNIOR, J. C. F. dos. **Compostagem doméstica: reaproveitamento de resíduos orgânicos em pequena escala.** Santarém, PA: Ufopa, 2023. 32 p. Cartilha.

MENDES, J. S.; MEIRA, R. C. S. . **Compor para decompor: um guia prático de compostagem.** 2024. 28 p. (Material didático informativo - Cartilha Impressa).

MOTA, Nádia Carolina Malvino da. **Compostagem orgânica como possibilidade metodológica de educação ambiental no ensino de ciências: uma revisão de literatura.** 2022. 43 f. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre, Alegre, 2022.

MULLER, F. L. D.; BECKER JUNIOR, A. M.; MORAES, J. A. R.; MACHADO, E. L. Revisão sistemática do gerenciamento coletivo de resíduos sólidos industriais com unidade de compostagem associada ao processamento do tabaco. **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, v. 27, p. 853-861, 2022.

NASCIMENTO, Wilker Marcolino. **Avaliação do papel e do papelão como fontes alternativas de carbono na compostagem doméstica.** 2022. 52 p. Monografia (Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental) – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, Vitória, 2022.

PAULO, Laís de Oliveira. **Desenvolvimento de sistema acelerado de compostagem doméstica.** 2021. 83 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) — Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2021.

PICANÇO, T. E. F.; Dos Santos, I. I.; SOUSA, M. D. F.; DE OLIVEIRA, L. L. **Uso da compostagem desenvolvida por participantes de uma oficina em ações de extensão.** In: I Simpósio de Resíduos, Inovação e Sustentabilidade, 2023, Presidente Prudente/SP. Edição Especial - Anais do Simpósio de Resíduos, Inovação e Sustentabilidade, 2023. v. 1. p. 302-311.

SOUSA, M. D. F.; BRELAZ, A. da S.; MENDES, J. dos S.; ALVES, A. R. da C.; MOREIRA FILHO, M. W. P.; CUNHA, S. M. ; PICANÇO, T. E. F.; DE SOUSA, D. N. R.; Dos Santos, I. I.; DE OLIVEIRA, L. L. **Viabilidade econômica de composteira doméstica utilizada em projeto de extensão no município de Santarém/PA.** In: 11º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade, 2021, Três Rios/RJ. Anais Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade. Diamantina/MG: Even3, 2022.

SOUSA, M. D. F.; MENDES, J. dos S.; ALVES, A. R. da C.; MARTINS, P. F. S.; DOS REIS JUNIOR, J. C. F. **Gerenciamento de resíduos sólidos: Uma experiência de capacitação com acadêmicos no Município de Novo Progresso, Pará, Amazônia, Brasil.** p. 34-39. 2024. In: Maria Mirtes Cortinhas dos Santos; Maria Júlia Veiga da Silva; Rodolfo Maduro Almeida; Eulina Christyane Araujo Rocha; Elton Raniere da Silva Moura. (Org.). Educação Ambiental na Amazônia: realidades e desafios. 1ed. Belém/PA: RFB Editora, 2024, v. , p. 236.

TOLEDO, G. M. **Avaliação da compostagem doméstica de biorresíduos.** 100 f. 2022.

Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental) – Escola Superior Agrária de Coimbra, Coimbra, 2022.

VASCONCELOS, Osmar Luis Silva; MARQUES, G. E. de C.; BARBOSA, R. B.; NOJOSA, E. C. N. Métodos de compostagem doméstica de materiais orgânicos produzidos em ambiente urbano. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 4, p. 40341-40353, 2021.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Os autores agradecem a Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (PROCCE) pela aprovação do Projeto Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão intitulado “Fertilizantes sustentáveis para agricultura familiar: reciclagem de nutrientes do lixiviado de compostagem do restaurante universitário da UFOPA”, aprovado no âmbito do Edital CGPRITS nº 001/2024 – PEEEX.